

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ایرانداک

گزارش نهایی طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی کاربران همانندجو

تهیه و تنظیم:
مهندس پیمان طوقیا

زمستان ۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۶	خلاصه‌ی پژوهش
۷	بخش اول: مشخصات پژوهش
۸	بیان مسئله
۱۰	گام‌های اجرایی پژوهش
۱۱	بخش دوم: پیاده‌سازی نیازمندی‌های طراحی
۱۴	بخش سوم: پیاده‌سازی نیازمندی‌های امنیتی
۱۷	بخش چهارم: پیاده‌سازی نیازمندی‌های تکنولوژی
۱۹	بخش پنجم: نیازمندی‌های مستندات
۲۱	بخش ششم: پیاده‌سازی نیازمندی‌های عملکردی
۲۲	نیازمندی‌های مدیر سامانه
۲۲	نیازمندی‌های مدیر مؤسسه (مدیر حساب اعتباری مؤسسه)
۳۸	نیازمندی‌های استاد
۴۵	پیاده‌سازی نیازمندی‌های دانشجو و سپس تکمیل نیازمندی‌های استاد
۵۰	بخش هفتم: سوریس کد

مقدمه

در پاسخ به خواست جامعه‌ی علمی کشور برای پیش‌گیری از بدرفتاری‌های علمی، به‌ویژه سایه‌نویسی و دستبرد علمی در تدوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، ایرانداک سامانه‌ی آزمایشی «هماندجو» را با پشتوانه‌ی متن کامل و در حال افزایش بیش از ۱۰۰ هزار عنوان از تازه‌ترین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (۱۳۸۷-۱۳۹۳) در هفته‌ی پژوهش سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی کرده و در اختیار دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، علامه طباطبایی، تربیت‌مدرس، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی (تهران مرکز) قرار داده است.

هماندجویی در نوشتار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، گامی در کمک به نگه‌داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه‌سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است. «هماندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها موجود در ایرانداک، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. هدف از راه‌اندازی آزمایشی این سامانه با امکانات محدود، افزون بر شناخت کاستی‌ها و برطرف کردن آنها برای این پژوهشگاه، آشنایی استادان گرامی با قابلیت‌های آن و یاری آنها در شناخت همانندهاست. پس از دوره‌ی کوتاه اجرای آزمایشی، قابلیت‌های ارزشمند دیگری در این سامانه در اختیار همه‌ی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور قرار خواهد گرفت.

برای کاربست آزمایشی این سامانه، استادان گرامی با معرفی دانشگاه‌های یاد شده به عضویت این سامانه درمی‌آیند و گذرواژه به رایانامه‌ی ایشان فرستاده می‌شود. از آن پس، استادان گرامی می‌توانند پس از ورود به سامانه، نوشته‌های دانشجویان خود را بارگذاری و نتیجه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

جهت تکمیل سامانه‌ی آزمایشی همانندجو و تأمین نیازهای کاربران و سازمان‌های مختلف، سامانه‌ی کاربران همانندجو به سفارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران طراحی و پیاده‌سازی گردید. پروژه‌ی طراحی و پیاده‌سازی این سامانه، شامل پنج بخش می‌باشد. این پنج بخش عبارت است از

نیازمندی‌های طراحی، امنیتی، تکنولوژی، مستندات و عملکردی.

گزارش حاضر، هر یک از پنج بخش مذکور را به تفصیل توضیح خواهد داد.

خلاصه‌ی پژوهش

هدف از انجام این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های کاربران در نقش‌های مختلف استاد، دانشجو، مدیر مؤسسه و مدیر سامانه می‌باشد. این گزارش شامل مراحل مختلف طراحی و پیاده‌سازی این سامانه می‌باشد.

بخش اول

مشخصات پژوهش

بیان مسئله

در پاسخ به خواست جامعه‌ی علمی کشور برای پیش‌گیری از بدرفتاری‌های علمی، به‌ویژه سایه‌نویسی و دستبرد علمی در تدوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، ایرانداک سامانه‌ی آزمایشی «هماندجو» را با پشتوانه‌ی متن کامل و در حال افزایش بیش از ۱۰۰ هزار عنوان از تازه‌ترین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (۱۳۸۷-۱۳۹۳) در هفته‌ی پژوهش سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی کرده و در اختیار دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی (تهران مرکز) قرار داده است.

هماندجویی در نوشتار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، گامی در کمک به نگه‌داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه‌سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است. «هماندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها موجود در ایرانداک، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. هدف از راه‌اندازی آزمایشی این سامانه با امکانات محدود، افزون بر شناخت کاستی‌ها و برطرف کردن آنها برای این پژوهشگاه، آشنایی استادان گرامی با قابلیت‌های آن و یاری آنها در شناخت همانندهاست. پس از دوره‌ی کوتاه اجرای آزمایشی، قابلیت‌های ارزشمند دیگری در این سامانه در اختیار همه‌ی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور قرار خواهد گرفت.

برای کاربست آزمایشی این سامانه، استادان گرامی با معرفی دانشگاه‌های یاد شده به عضویت این سامانه درمی‌آیند و گذرواژه به رایانامه‌ی ایشان فرستاده می‌شود. از آن پس، استادان گرامی می‌توانند پس از ورود به سامانه، نوشته‌های دانشجویان خود را بارگذاری و نتیجه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

در سامانه‌ی آزمایشی مذکور، لازم است امکانات بیشتری برای کاربران در نقش‌های مختلف استاد، دانشجو، مدیر مؤسسه و مدیر سامانه پیاده‌سازی شود. بنابراین می‌بایستی سامانه دیگری به نام سامانه کاربران همانندجو طراحی و پیاده‌سازی گردد تا نیازمندی‌های مختلف کاربران را برطرف نماید.

جهت تکمیل سامانه‌ی آزمایشی همانندجو و تأمین نیازهای کاربران و سازمان‌های مختلف، سامانه‌ی کاربران همانندجو به سفارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران توسط مجری، طراحی و پیاده‌سازی گردید.

گام‌های اجرایی پژوهش

۱. پیاده‌سازی نیازمندی‌های طراحی
۲. پیاده‌سازی نیازمندی‌های امنیتی
۳. پیاده‌سازی نیازمندی‌های تکنولوژی
۴. پیاده‌سازی نیازمندی‌های مستندات
۵. پیاده‌سازی نیازمندی‌های عملکردی

بخش دوم

پیاده‌سازی نیازمندی‌های طراحی

۱. پیروی از استانداردهای حوزه وب: مجری می‌بایست در طراحی پایگاه وب مورد نظر در بخش زبان‌های نشانه‌گذاری^۱ از قبیل HTML، XML و CSS مطابق با استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب^۲ عمل کرده و توصیه‌های مورد نیاز را از آن دریافت نماید و همچنین برای آدرس‌ها و ارجاعات، مطابق با استانداردهای IETF باشد.
۲. وسط بودن^۳ صفحه: برای تعامل بهتر با کاربر و نمایش درست محتویات در صفحات نمایش متفاوت، استفاده از چیدمان‌های متمرکز در وسط صفحه ضروری می‌باشد. به این ترتیب در صورت تغییر کیفیت^۴ صفحه و حتی تغییر بزرگنمایی‌ها^۵، محتویات به‌درستی و کامل نمایش داده خواهد شد.
۳. هویت طراحی: استفاده از لوگوی اختصاصی برای سامانه، بهره‌گیری از طیف‌های رنگی همخوان، تصاویر اسلایدشو، استفاده از طراحی یک‌دست و مجتمع، برای هویت بخشیدن به سامانه ضروری می‌باشد.
۴. سازگاری با مرورگرها: سامانه طراحی شده می‌بایست با مرورگرهای متفاوت سازگاری کامل داشته باشد. همچنین با توجه به استفاده برخی از کاربران از مرورگرهای قدیمی نظیر Internet Explorer نسخه‌های ۶، ۷ و ۸، سامانه باید علاوه بر دنبال کردن هدف طراحی مدرن، نمایش صحیحی در این مرورگرها نیز داشته باشد.
۵. طراحی فوتر^۶ مناسب: استفاده از بخش‌های اصلی نقشه سایت، ایجاد دسترسی‌های سریع به بخش‌های پُرکاربرد، نمایش مجدد لوگو، نمایش اطلاعات تماس از جمله ضروریات محتوای ایجادکننده فوتر سایت می‌باشد.
۶. منوی Navigation: استفاده از منوی navigation برای راحتی کاربر از این جهت که کاربر زمانی که

-
1. Markup languages
 2. W3C
 3. Center Justified
 4. resolution
 5. zoom
 6. Footer

در حال حرکت در صفحات و رفتن در صفحه‌های داخلی می‌باشد، در هر زمان از موقعیت فعلی خود اطلاع داشته باشد و بتواند به راحتی به صفحات قبلی بازگشته و یا مسیر فرآیند را عوض نماید، حائز اهمیت است. همچنین استفاده از منوهای دسترسی سریع در مکان‌های مناسب و وجود منوی‌های خروج از ناحیه کاربری به صورت ثابت^۱ در حاشیه‌های صفحات، مورد نیاز می‌باشد.

۷. **زمان بارگذاری^۲ صفحات:** زمان مطلوب برای لود یک صفحه کمتر از ۲ ثانیه در نظر گرفته می‌شود و همواره این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که صفحات اکیداً نباید دارای زمانی بیشتر از ۱۰ ثانیه برای بارگذاری نیاز داشته باشند، در صورتی که پروسه‌ای نیازمند زمان بیشتر است حتماً مدت زمان انتظار کاربر به کاربر اطلاع داده شود.

۸. **عدم استفاده از تصاویر فلش^۳:** با توجه به عدم پشتیبانی از فلش در HTML5 و مرورگر Safari و همچنین مشکلات امنیتی و کارکردی^۴ بسیاری که این تکنولوژی ایجاد کرده است، استفاده از آن ضرورتاً در طراحی سامانه مورد نظر، منع می‌شود.

۹. **نمایش پیام‌ها و راهنماهای مورد نیاز:** سامانه طراحی شده باید با نمایش پیام‌های متعدد نظیر tooltipها در بخش‌های مختلف مانند تکمیل فرم‌ها، کاربر را در استفاده از سرویس‌های سامانه، یاری نماید.

1. Absolute/ fixed position
2. Load
3. Flash
4. Functionality

بخش سوم

پیاده‌سازی نیازمندی‌های امنیتی

۱. استفاده از آخرین بسته‌های نرم‌افزاری: در حال حاضر با توجه به استفاده از ماژول‌ها و بسته‌های نرم‌افزاری از پیش توسعه داده شده در طراحی رابط کاربری، در پایگاه طراحی شده نیز باید از آخرین نسخه‌های ارائه شده آن‌ها که دارای کمترین مشکلات و حفره‌های امنیتی می‌باشند استفاده نمود.
۲. پیام‌های خطای مناسب: تمامی خطاهایی که ممکن است در طی فرآیندهای مختلف در سامانه ایجاد شود، می‌بایست از پیش شناسایی و برای همه آن‌ها پیام‌های خطای مناسب نشان داده شود. در هیچ شرایطی نباید اپلیکیشن خطایی بدون کنترل قبلی به کاربر نمایش دهد.
۳. اعتبارسنجی فرم‌ها: برای تمامی فیلدهای موجود در فرم‌ها، هم در سمت کاربر^۲ و هم در سمت سرور^۳ باید اعتبارسنجی‌های مناسب همراه با پیام‌های مرتبط برای نمایش به کاربر، وجود داشته باشد. در سمت مشتری، برای راحتی هر چه بیشتر کاربر، باید پس از ترک نشانه‌گر^۴ از یک فیلد، اعتبارسنجی اعمال شده و در صورت عدم تطابق با اعتبارسنج‌ها^۵، بلافاصله پیامی متناسب آن نمایش داده شود. محتوایی که برای فیلدها در نظر گرفته شده است باید مطابق با محتوایی که دریافت می‌کنند، باشد. به عنوان نمونه فیلدهای کد ملی و یا شماره تلفن باید تنها پذیرای اعداد باشند. تمامی موارد اعمال شده در سمت مشتری، از نقطه نظر امنیتی، می‌بایست در سمت سرور نیز اعمال شوند.
۴. امنیت فایل‌های آپلودی: با توجه به حساسیت فایل‌های آپلود شده در سرور، فایل‌ها باید در مسیری جدا از web root و با ایجاد محدودیت دسترسی و اجرا در پوشه آنها، نگهداری شود. در هنگام آپلود فایل‌ها و در بخش اعتبارسنجی آن‌ها نیز نباید تنها MIME Type اکتفا نمود.
۵. حرکت امن در بین صفحات: برای جلوگیری از حملاتی نظیر CSRF در حرکت میان فرم‌ها و

-
1. Form validation
 2. Client-Side
 3. Server-side
 4. Focus-out event
 5. Validation

صفحات، می‌بایست با ایجاد کلیدهای رمزی^۱، این اعمال را با ضریب امنیتی بالا انجام داد.

۶. **بازنویسی آدرس‌های URL**^۲: برای افزایش امنیت و همچنین بالا بردن خوانایی آدرس‌های URL، همان‌طور که در حال حاضر توسط اکثر فریم‌ورک‌ها^۳ و وب‌سرورها پشتیبانی می‌شود، بازنویسی آدرس‌ها مورد نیاز می‌باشد.

مقابله با Brute Force XSS، SQL Injection: برای حفظ امنیت داده‌ها و تمامی اطلاعات، می‌بایست راهکارهایی در سطح اپلیکیشن برای مقابله با این حملات در نظر گرفته شود.

بخش چهارم

پیاده‌سازی نیازمندی‌های تکنولوژی

به منظور یکپارچگی بیشتر، مدیریت کارآمد در توسعه، سهولت انجام امور پشتیبانی، استفاده مجدد و اعمال تغییرات در سامانه و همچنین با توجه به اصول مورد نظر سازمان‌های بالادستی در تولید سامانه‌های نرم‌افزاری متن باز، استفاده از الگوی معماری نرم‌افزاری MVC (در صورت استفاده از تکنولوژی .NET) لازم است. همچنین در راستای استفاده قانونی از نرم‌افزارهای مورد نیاز و به‌دنبال آن، دست‌یافتن به کارایی بهتر بهره‌گیری از پلتفرم‌های متن باز^۱ اکیداً توصیه می‌شود.

استفاده از تکنولوژی‌هایی نظیر Ajax، استفاده از کتابخانه‌های jQuery و بهره‌گیری از آخرین نسخه‌های فریم‌ورک‌ها در توسعه نرم‌افزار پیش‌رو به جهت افزایش قابلیت استفاده مجدد^۲، کارایی بالا، افزایش امنیت مورد نیاز است.

-
1. Open source
 2. Reusability

بخش پنجم

نیازمندی‌های مستندات

۱. **مستندات معماری و طراحی:** توضیحات پیرامون تکنولوژی‌ها و معماری‌های استفاده‌شده در طراحی نرم‌افزار، زبان‌های برنامه‌نویسی به کار گرفته‌شده، تکنولوژی‌های پایگاه داده، جداول و ارتباطات آن‌ها (مدل داده^۱) با هدف درک کامل نرم‌افزار و تمامی فرآیندهای حاکم بر آن لازم است.
۲. **مستندات تکنیکی^۲:** توضیحات پیرامون کدهای برنامه^۳ و ماژول‌های اصلی به منظور رفع مشکلات احتمالی، تغییر و بهبود در بخش‌ها و حتی فرآیندها لازم است.
۳. **مستندات استقرار^۴:** شامل تمام نیازمندی‌ها جهت نصب، راه‌اندازی و استقرار نرم‌افزار توسط فرد کارشناس و بدون حضور مجری مورد نیاز است.
۴. **مستندات کاربری:** این مستندات شامل آموزش‌هایی^۵ برای گروه کاربری مدیران و کاربران به جهت استفاده از نرم‌افزار و همچنین برای گروه پشتیبان به جهت راهبری و پشتیبانی از بخش‌های مختلف سایت شامل پشتیبانی از خود نرم‌افزار، وب‌سرورها و غیره لازم است.

-
1. Data model
 2. Technical
 3. Source code
 4. Deployment
 5. Tutorials

بخش ششم

پیاده‌سازی نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های مدیر سامانه

۱. امکان مشاهده لیست مؤسسه‌ها، افزودن مؤسسه در سیستم، ویرایش و حذف هر یک از آن‌ها. (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ پیوست)
۲. ایجاد یک حساب اعتباری برای مؤسسه به صورت اتوماتیک پس از افزودن مؤسسه به سیستم.
۳. امکان تعیین مدیر حساب اعتباری مؤسسه، هنگام افزودن مؤسسه به سیستم (مراجعه شود به تصویر شماره ۵)
۴. ارسال ایمیل به مدیر حساب اعتباری به صورت اتوماتیک جهت اطلاع‌رسانی در مورد سمت جدید وی، رمز اتصال حساب اعتباری و نحوه ورود به سامانه (مراجعه شود به تصویر شماره ۶).
۵. امکان تغییر مدیر حساب اعتباری مؤسسه و اطلاع‌رسانی اتوماتیک به مدیر جدید.
۶. امکان مشاهده لیست حساب‌های اعتباری، حذف، ویرایش، فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی هر یک از آن‌ها (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۷، ۸ و ۹).
۷. امکان مشاهده لیست قراردادهای اعتباری و حذف هر یک از آن‌ها (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۱۰، ۱۱ و ۱۲).

نیازمندی‌های مدیر مؤسسه (مدیر حساب اعتباری مؤسسه)

۱. مشاهده لیست حساب‌های اعتباری که مدیریت آن‌ها را به عهده دارد (مراجعه شود به تصویر شماره ۱۳).
۲. امکان ویرایش، فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی حساب‌های اعتباری تحت مدیریت خود (مراجعه شود به تصاویر شماره ۱۴ و ۱۵).
۳. امکان مشاهده لیست استادهای هر یک از حساب‌های اعتباری، حذف، فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی هر یک از استادهای (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰).

۴. امکان افزودن استاد به هر یک از حساب‌های اعتباری تحت مدیریت خود (مراجعه شود به تصویر شماره ۲۱)
۵. ایجاد حساب کاربری برای استاد به صورت اتوماتیک، در صورت عدم وجود حساب کاربری برای وی.
۶. ارسال ایمیل به استاد به صورت اتوماتیک جهت اطلاع‌رسانی در مورد سمت جدید وی و نحوه ورود به سامانه (مراجعه شود به تصویر شماره ۲۲).

مواردی که خارج از تعهدات قرارداد و به‌عنوان هدیه از طرف پیمانکار به کارفرما تقدیم می‌گردد:

۱. امکان افزودن، ویرایش و نگهداری اطلاعات یک قرارداد شامل مبلغ قرارداد، تاریخ صدور، شروع، پایان، حجم قابل استفاده و غیره در سامانه (مراجعه شود به تصویر شماره ۱۱)
۲. امکان افزودن، ویرایش و نگهداری اطلاعات مشتری (مؤسسه طرف قرارداد با ایرانداک) شامل آدرس پست الکترونیک، تلفن تماس و شخص رابط مستقر در مؤسسه طرف قرارداد با ایرانداک جهت انجام امور بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری (مراجعه شود به تصویر شماره ۲)
۳. استفاده از تکنولوژی بوت‌استرپ محصولی از کمپانی توییتر جهت طراحی صفحات وب که سبب می‌شود در تمامی ابعاد و دستگاه‌ها از جمله موبایل، تبلت و سایزها و رزولوشن‌های مختلف، صفحات به‌درستی نمایش داده شده و از تمامی مساحت صفحه به‌صورت بهینه استفاده شود (مراجعه شود به تصویر شماره ۲۳)
۴. استفاده از تکنولوژی KendoUI، محصولی از شرکت Telerik که قوی‌ترین Grid موجود جهت نمایش فهرست رکوردها بوده و امکانات زیادی را به کاربر می‌دهد (مراجعه شود به تصویر شماره ۲۴) که برخی از آن‌ها عبارتند از:
 - ۱-۴. امکان مرتب‌سازی (Sort) براساس هر ستون دلخواه.
 - ۲-۴. امکان گروه‌بندی براساس هر ستون دلخواه.
 - ۳-۴. امکان جستجو فیلترینگ پیشرفته بر روی هر ستون جهت یافتن رکوردهای مورد نظر.
 - ۴-۴. تغییر ابعاد ستون‌های Grid متناسب با تغییر ابعاد مرورگر و صفحه نمایش در دستگاه‌های مختلف.
۵. استفاده از تکنولوژی JQueryUI جهت انتخاب تاریخ توسط کاربر.

این تکنولوژی این امکان را به کاربر می‌دهد تا بتواند فیلدی که از جنس تاریخ است را به راحتی از یک تقویم تصویری که به صورت اتوماتیک ظاهر می‌شود انتخاب نماید، در حالی که در بسیاری از سیستم‌ها از کاربر خواسته می‌شود که فرمت تاریخ را به صورت دستی مثلاً به صورت ۹۳/۱۰/۲۱ وارد کند و کاربر را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند (مراجعه شود به تصویر شماره ۲۵)

۶. استفاده از فایل‌های Resource جهت نمایش متن‌ها در صفحات وب که سبب می‌شود در آینده، در صورتی که کارفرما بخواهد سامانه را به یک سامانه چندزبانه تبدیل کند، این کار با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

۷. امکان داشتن چند نقش توسط یک کاربر در سامانه.

هر کاربر این امکان را دارد که در سامانه دارای چند نقش بوده و هنگام ورود به سامانه هر کدام را که بخواهد انتخاب نماید تا بر اساس آن نقش امکانات مورد نظر در اختیار او قرار گیرد. به طور مثال یک کاربر می‌تواند در ایرانداک دارای نقش «مدیر سیستم»، در بخش تحقیق و توسعه، دارای نقش «برنامه‌نویس»، به عنوان مدیر دانشگاه تهران دارای نقش «مدیر مؤسسه»، به عنوان یک استاد در دانشگاه صنعتی شریف دارای نقش «استاد» و در دانشگاه دیگر دارای نقش «دانشجو» باشد (مراجعه شود به تصویر شماره ۲۶)

۸. استفاده از مفاهیم PartialView و ViewModel در MVC که به توسعه و تغییر سامانه در آینده سهولت بیشتری خواهد بخشید.

ویرایش سازمان/شخص طرف قرارداد

نام * دانشگاه آزاد تهران جنوب

آدرس پست الکترونیک * iinfo@azad_tj.edu

تلفن تماس * 43242342

شخص رابط * محمد پارسی

آدرس پست الکترونیک (جهت اطلاع رسانی) * iinfo@azad_tj.edu

آدرس پست الکترونیک مدیر حساب * mohammadparsis88@gmail.com

ثبت بازگشت به فهرست

افزودن سازمان/شخص طرف قرارداد

نام *

آدرس پست الکترونیک *

آدرس پست الکترونیک (جهت اطلاع رسانی) *

تلفن تماس *

شخص رابط *

آدرس پست الکترونیک مدیر حساب *

ایجاد بازگشت به فهرست

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3204/Customer`. The page header includes the logo of the Ministry of Science, Research and Technological Innovation of Iran, and the text "همانندجو". The main content area is titled "فهرست سازمان ها/ اشخاص طرف قرارداد" (List of Organizations/Contracted Parties). Below the title is a table with columns for Name, Email Address, Phone Number, and Person's Name. There are two entries in the table, both for "محمد پارسی" (Mohammad Parsi) with phone number 43242342. The first entry has email `info@azad_tj.edu` and is associated with "دانشگاه آزاد تهران جنوب" (Azad University of Tehran, South Campus). The second entry has email `info@arak_azad.edu` and is associated with "دانشگاه آزاد اراک" (Azad University of Arak). A blue button labeled "افزودن" (Add) is visible in the top right of the table area. The browser's taskbar shows the time as 4:42 PM on 1/12/2015.

نام	آدرس پست الکترونیک	تلفن تماس	شخص رابط	ویرایش	حذف
دانشگاه آزاد تهران جنوب	info@azad_tj.edu	43242342	محمد پارسی		
دانشگاه آزاد اراک	info@arak_azad.edu	43242342	محمد پارسی		

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3204`. The page header includes the logo of the Ministry of Science, Research and Technological Innovation of Iran, and the text "همانندجو". The main content area features a large image of the word "COPYRIGHT" written in colorful letters on a corkboard. Below the image is a navigation menu with buttons for "صفحه نخست" (Home), "درباره ما" (About Us), "تماس با ما" (Contact Us), "ورود" (Login), and "ایجاد حساب کاربری" (Create Account). The footer contains copyright information for IRANDOC 2014. The browser's taskbar shows the time as 4:39 PM on 1/12/2015.

فهرست استادها

افزودن

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

نام کامل	فعال	آدرس پست الکترونیک	فعال سازی/غیرفعال سازی	حذف
علی روحانی	<input type="checkbox"/>	ali_rohani@yahoo.com		
محمد پارسی اصفهانی	<input checked="" type="checkbox"/>	mohammadparsirocketmail.com		

خروج mohammadparsirocketmail.com حساب های کاربری پروفایل مدیر موسسه

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال

localhost:3204/User/Deactivate/28ca7559-00c0-4b3e-88dd-c8c734e26f93

5:37 PM 1/12/2015

فهرست استادها

افزودن

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

نام کامل	فعال	آدرس پست الکترونیک	فعال سازی/غیرفعال سازی	حذف
علی روحانی	<input type="checkbox"/>	ali_rohani@yahoo.com		
محمد پارسی اصفهانی	<input checked="" type="checkbox"/>	mohammadparsirocketmail.com		

خروج mohammadparsirocketmail.com حساب های کاربری پروفایل مدیر موسسه

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال

localhost:3204/User/Activate/49fc2bbc-f195-4089-a85e-21d8a14699bf

5:37 PM 1/12/2015

فهرست حساب های کاربری

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

شناسه	عنوان	فعال	ویرایش
1a6c084a-a238-4552-9275-a31aed4c84a9	دانشگاه آزاد تهران جنوب	<input checked="" type="checkbox"/>	استادها

1 تا 1 از 1 مورد

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

1393 © تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است

localhost:3204/User/Index/1a6c084a-a238-4552-9275-a31aed4c84a9

ویرایش حساب کاربری

عنوان حساب کاربری

رمز اتصال

آدرس پست الکترونیک مدیر حساب

فعال

حذف شده

ثبت بازگشت به فهرست

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

1393 © تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است

localhost:3204/Account/Edit/1a6c084a-a238-4552-9275-a31aed4c84a9

ویرایش حساب کاربری

localhost:3204/Account/Edit/1a6c084a-a238-4552-9275-a31aed4c84a9

مدیر مؤسسه | پروفایل | حساب های کاربری | mohammadpars88@gmail.com | خروج

ویرایش حساب کاربری

عنوان حساب کاربری: دانشگاه آزاد تهران جنوب

رمز اتصال:

آدرس پست الکترونیک مدیر حساب: mohammadpars88@gmail.com

فعال:

حذف نشده:

ثبت | بازگشت به فهرست

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

Copyright IRANDOC 2014. تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است 1393

فهرست حساب های کاربری

localhost:3204/Account

مدیر مؤسسه | پروفایل | حساب های کاربری | mohammadpars88@gmail.com | خروج

فهرست حساب های کاربری

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

شناسه	عنوان	فعال	استادها	ویرایش
1a6c084a-a238-4552-9275-a31aed4c84a9	دانشگاه آزاد تهران جنوب	<input checked="" type="checkbox"/>		

1 از 1 مورد

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

Copyright IRANDOC 2014. تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است 1393

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پروژه‌ی سامانه‌ی اطلاع‌رسانی همانندجو

مدیر سیستم | پرو فایل | امور مدیریتی | mohammadparsi@rocketmail.com | خروج

فهرست قراردادها

[افزودن +](#)

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

حذف	ویرایش	مبلغ قرار...	حجم ...	پایان	شروع	صدر	سازمان/شخص
		40000000.00	3242	1393/11/21	1393/10/29	1393/10/22	دانشگاه آزاد اراک
		200000000.00	12231	1393/11/29	1393/10/24	1393/10/23	دانشگاه آزاد اراک

1 تا 2 از 2 مورد

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

1393 © Copyright IRANDOC 2014

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پروژه‌ی سامانه‌ی اطلاع‌رسانی همانندجو

مدیر سیستم | پرو فایل | امور مدیریتی | mohammadparsi@rocketmail.com | خروج

ویرایش حساب کاربری

عنوان حساب کاربری: دانشگاه آزاد تهران جنوب

رمز اتصال:

آدرس پست الکترونیک مدیر حساب: mohammadparsi88@gmail.com

فعال

حذف نشده

[ثبت](#) بازگشت به فهرست

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

1393 © Copyright IRANDOC 2014

نیازمندی‌های استاد

۱. امکان مشاهده لیست کلاس‌ها، افزودن کلاس در سیستم، ویرایش (شامل تمدید زمان خاتمه کلاس و غیره) و حذف هر یک از آن‌ها (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ پیوست)
۲. افزودن دانشجو به یک کلاس خاص (مراجعه شود به تصویر شماره ۵)
۳. ایجاد حساب کاربری برای دانشجو به صورت اتوماتیک در هنگام افزودن دانشجو به کلاس، در صورت عدم وجود حساب کاربری برای وی.
۴. ارسال ایمیل به دانشجو به صورت اتوماتیک جهت اطلاع‌رسانی در مورد عضویت جدید وی در کلاس مورد نظر و نحوه ورود به سامانه (مراجعه شود به تصویر شماره ۶)
۵. امکان مشاهده لیست دانشجویان یک کلاس، فعال‌سازی، غیرفعال‌سازی و حذف هر یک از آن‌ها (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۷ و ۸)
۶. امکان مشاهده لیست تکالیف یک کلاس، افزودن تکلیف به کلاس، ویرایش (شامل تغییر مهلت زمان بارگذاری فایل تکلیف و غیره) و حذف هر یک از آن‌ها در سیستم (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ پیوست)

حذف تکلیف

آیا از حذف این مورد اطمینان دارید؟

عنوان تکلیف: تحقیق درباره اولین زبان های برنامه نویسی

نمره تکلیف: 5

تاریخ شروع: 1393/11/6

آخرین مهلت بازگرازی تکلیف: 1393/11/13

تاریخ اعلام نتیجه: 1393/11/15

تایید

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

1393 © تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است IRANDOC 2014

ویرایش تکلیف

عنوان تکلیف* تحقیق درباره اولین زبان های برنامه نویسی

نمره تکلیف* 5

تاریخ شروع* 1393/11/06

آخرین مهلت بازگرازی تکلیف* 1393/11/13

تاریخ اعلام نتیجه* 1393/11/15

تایید

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری

1393 © تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است IRANDOC 2014

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پرونده‌های علوم و فناوری اطلاعات ایران

همانندجو

استاد: [نام کاربر] | پروفایل | کلاس‌ها | mohammadparsi@rocketmail.com | خروج

افزودن تکلیف

عنوان تکلیف *

نمره تکلیف *

تاریخ شروع *

آخرین مهلت بازگویی تکلیف *

تاریخ اعلام نتیجه *

تایید | بازگشت به فهرست

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری
1393 © تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پرونده‌های علوم و فناوری اطلاعات ایران

همانندجو

استاد: [نام کاربر] | پروفایل | کلاس‌ها | mohammadparsi@rocketmail.com | خروج

فهرست تکالیف

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

افزودن +

حذف	ویرایش	نمره تکلیف ...	تاریخ اعلام ...	آخرین مهلت ...	تاریخ شروع	عنوان تکلیف
		5	1393/11/15	1393/11/13	1393/11/6	تحقیق درباره اولین زبان های برنامه نویسی
		4	1393/11/9	1393/11/7	1393/11/1	تحقیق درباره زبان های سطح بالا

1 تا 2 از 2 مورد

ارتباط با ما | پرسشهای رایج | حریم خصوصی | مالکیت معنوی | گزارش اشکال در سایت | صدای مشتری
1393 © تمامی حقوق برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات محفوظ است

پیاده‌سازی نیازمندی‌های دانشجو و سپس تکمیل نیازمندی‌های استاد

۱. امکان ایجاد حساب کاربری برای دانشجو و ثبت نام وی در یک کلاس توسط خود دانشجو با استفاده از شناسه کلاس و رمز ثبت نام دریافتی از استاد (مراجعه شود به تصویر شماره ۱ پیوست)
۲. امکان مشاهده لیست کلاس‌های مربوط به دانشجو و لیست تکالیف هر کلاس توسط وی (به ترتیب مراجعه شود به تصاویر شماره ۲ و ۳ پیوست)
۳. بارگزاری فایل تکلیف (مقاله) توسط دانشجو در پاسخ به تکلیف تعریف شده توسط استاد (مراجعه شود به تصویر شماره ۴ پیوست)
۴. مشاهده لیست فایل‌های ارسالی دانشجویان و امکان دانلود هر یک از آن‌ها توسط استاد (مراجعه شود به تصویر شماره ۵ پیوست)
۵. مشاهده متن فایل تکلیف ارسالی دانشجو، محل‌های تشابه آن، لیست منابع همانندی، درصد همانندی هر یک از منابع و امکان مراجعه به هر منبع با کلیک بر روی آن (مراجعه شود به تصویر شماره ۶ پیوست)
۶. تغییر ظاهر سایت با توجه به استانداردها و خواسته‌های ظاهری ایرانداک (مراجعه شود به تصویر شماره ۷ پیوست)

مشاهده‌ی نتیجه

localhost:3204/Assignment/ShowResult/5b05587b-86ee-4d05-a0be-86815c1f1356

آسان ترین راه ورود به ... reading from sql by ... Google فول‌آیوم استاد شادمانجر ...

استاد بروفاایل کلاس‌ها عضویت در حساب کاربری mohammadparisi@rocketmail.com خروج

برگ نخست برگ پیشین 1/4 برگ پسین برگ پایانی

درصد کل همانندی: 61

لیست منابع همانندی

34%	1	ganj.irandoc.ac.ir
19%	2	ganj.irandoc.ac.ir
13%	3	ganj.irandoc.ac.ir
10%	4	ganj.irandoc.ac.ir
6%	5	

تأثیر حیات بخش آب بر روی توسعه و زندگی از یک سو و افزایش جمعیت و رشد مصارف کشاورزی، خانگی و صنعتی و کمبود این ماده حیاتی در کشورهای خشک و نیمه خشک (مثل ایران) از سوی دیگر سبب شده است تا استفاده بهینه از آب در مصارف مختلف شرب، بهداشت، کشاورزی و ... دل مشغولی و دغدغه بسیاری از سیاست‌گذاران و مجریان بخش آب کشور باشد و نیز استفاده از آب بسته بندی شده به عنوان یک راهکار جدی در اجرای قانون عادلانه ی آب مورد توجه قرار گیرد. مواد و روش‌ها: این تحقیق به صورت توصیفی بوده که جهت انجام آن اقدام به خرید آب های بطری شده در بازار گردید و اندازه گیری پارامترهای کیفی با استفاده از روش های استاندارد در آزمایشگاه های شیمی و میکروبیولوژی دانشکده بهداشت و کارخانجاتی که آبهای بطری شده ی آنها خریده شد، اشمال آب معدنی دماوند تولید شرکت آب های صفا (با مشارکت ویش فرانسه) واقع در دماوند، آب معدنی واتا تولید شرکت آب های معدنی پاک آب سیلان واقع در اردبیل، آب معدنی کانی بل تولید شرکت جوشان ایقرب واقع در پاوه، آب معدنی سلولانا واقع در ارومیه، آب آشامیدنی بایا واقع در اسلام آباد غرب، آب آشامیدنی اسپوتا تولیدی شرکت آفتاب ارومیه، آب آشامیدنی دالاهو تولید مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه، آب آشامیدنی بیدستان واقع در فروین بود که شامل 8 کارخانه است. یافته ها: نتایج نشان داد که آب های بطری شده مورد سنجش از نظر پارامترهای کیفی به استثنای آب های آشامیدنی بطری شده دالاهو و بایا تا تعداد کللی بیش از 5 عدد در هر میلی متر بقیه با استانداردهای ملی ایران سازگاری داشتند و همه آب های بطری شده مورد سنجش با استانداردهای جهانی سازگار داشتند. بحث و نتیجه گیری: در نهایت نتایج حاصله بیانگر این موضوع بود که از بین 8 نوع آب بطری شده مورد آزمایش، آب آشامیدنی اسپوتا از نظر میکروبیولوژیکی، بهترین کیفیت و آب آشامیدنی دالاهو بدترین کیفیت را دارد. همچنین آب معدنی کانی بل از نظر ترکیبات شیمیایی بهترین کیفیت و بیشترین پارامترهای مورد سنجش را بر روی برجسب را دارد. آب به عنوان یک کالای دارایی ارزش اقتصادی (دستور 21) که دارای ویژگی های منحصر به فردی (غیر قابل جانشینی، تجدید شندی و تجدید نشدنی، کمیابی، عرضه منطقه ای آب و بازار انحصاری، منابع چندگانه عرضه آب) است باید با هدف تخصیص کارآمد به صورت بهینه بهره برداری شود. یکی از راههای دستیابی به تخصیص کارآمد منابع کمیاب آب، مدیریت عرضه و تقاضای آب است که این مهم با قیمت گذاری صحیح منابع آبی در بخش های مختلف مصرف، قابل اعال است. از سال 1384 سیاست تثبیت 1384

فهرست فایل های ارسالی

localhost:3204/Assignment/Inbox/ee3b2901-5cc1-4b44-939c-c51160e13126

آسان ترین راه ورود به ... reading from sql by ... Google فول‌آیوم استاد شادمانجر ...

استاد بروفاایل کلاس‌ها عضویت در حساب کاربری mohammadparisi@rocketmail.com خروج

فهرست فایل های ارسالی

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

نویسنده	موضوع	مشاهده	دانلود	تاریخ بارگزاری
محمد پارسی	تست 4			1393/12/9
محمد پارسی	تست			1393/12/9
محمد پارسی	تست 3			1393/12/9
محمد پارسی	تست 2			1393/12/9
محمد پارسی	تست			1393/12/9

1 تا 10 از 23 مورد

Copyright Iranian Research Institute for Information Science and Technology 2014

همه‌ی حقوق از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است 1393

localhost:3204/Assignment/Download?fileNameInServer=91f8a0fd-18fd-41be-b79b-9d49edb8bbd0.docx

بارگزاری تکلیف

عنوان مقاله

فایل مقاله

انتخاب...

بارگزاری

Copyright Iranian Research Institute for Information Science and Technology 2014

همه‌ی حقوق از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است 1393

فهرست تکالیف

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

عنوان تکلیف	تاریخ شروع	آخرین مهلت بارگزاری...	تاریخ اعلام نتیجه	نمره‌ی تکلیف	بارگزاری
تحقیق درباره اولین زبان های برنامه نویسی	1393/11/6	1393/11/13	1393/11/15	5	↑
تحقیق درباره زبان های سطح بالا	1393/11/1	1393/11/7	1393/11/9	4	↑

1 تا 2 از 2 مورد

Copyright Iranian Research Institute for Information Science and Technology 2014

همه‌ی حقوق از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است 1393

فهرست کلاس‌ها

حساب کاربری	عنوان	فصل	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تکالیف
	برنامه نویسی پیشرفته		1393/10/25	1393/10/28	

Copyright Iranian Research Institute for Information Science and Technology 2014

ایجاد حساب کاربری دانشجو

شناسه‌ی کلاس

رمز ثبت نام

نام

نام خانوادگی

رایانامه

گذرواژه

تکرار گذرواژه

سوال امنیتی

جواب سوال امنیتی

جنسیت

ایجاد

صفحه‌ی نخست

localhost:3204/User/Login

Apps Visa Options – Profe... https://accounts.go... New Tab فول‌آلبوم استاد شادمنجر ... Google m reading from sql by ... آسان‌ترین راه ورود به ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران «ایرانداک»

سامانه‌ی همانندجو

صفحه‌ی نخست | درباره‌ی سامانه | پرسش و پاسخ | حقوق | تماس با ما | ایجاد حساب کاربری

شيوه‌نامه‌ی ايران

نسخه الکترونیکی شیوه‌نامه‌ی ایران، راهنمای استاد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی بر پایه‌ی شیوه‌نامه‌ی شیکاگو، منتشر شد.
دریافت رایگان

ورود به سامانه

قبل از وارد نمودن گذروانه به موارد زیر توجه فرمایید:
1. دقت نمایید که دکمه caps lock حتما خاموش باشد.
2. دقت نمایید که زبان صفحه کلید انگلیسی باشد.

رایانامه: E-mail
گذروانه: Password

مرا به خاطر بسپار

ورود

سامانه‌ی همانندجو

همانندجویی در نوشتار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، گامی در کمک به نگه‌داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه‌سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است. «همانندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های موجود در ایرانداک، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. کاربران گرامی پس از ورود به سامانه، می‌توانند نوشته‌های خود را بارگذاری و نتیجه‌ی همانندجویی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند. برای آگاهی بیشتر درباره‌ی سامانه را بخوانید یا با ما تماس بگیرید.

EN 3:46 PM 3/3/2015

بخش هفتم

سورس کد

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Data.Entity.Validation;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
```

```
namespace MvcEshop.Controllers
```

```
{
```

```
    [Authorize(Roles = "SystemAdministrator, InstituteAdministrator")]
```

```
    public partial class AccountController :
```

```
        Infrastructure.BaseControllerWithDatabaseContext
```

```
    {
```

```
        // GET: Account
```

```
        [HttpGet]
```

```
        public virtual ActionResult Index()
```

```
        {
```

```
            var varAccounts =
```

```
                DFEntities.Accounts
```

```
                .Where(current=>current.IsDeleted==false)
```

```
                .OrderByDescending(current=>current.CreateDate)
```

```
.ToList();

if (System.Convert.ToInt32
    (System.Web.HttpContext.Current.Session["RoleId"].ToString())==3)
{
    System.Guid guidUserId=
        MVC.User.FindUserByUsername(User.Identity.Name);

    varAccounts = varAccounts
        .Where(current => current.ManagerUserId == guidUserId)
        .ToList();
}

return View(varAccounts);
}

// GET: Account/Details/5
[HttpGet]
public virtual ActionResult Details(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    MvcEshop.Models.Account oAccount =
        DFEntities.Accounts
            .Where(current => current.AccountId == id.Value)
            .FirstOrDefault();
    ;

    if (oAccount == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }
}
```

```
}  
return View(oAccount);  
}
```

[NonAction]

```
public void CreateAccount  
(MvcEshop.ViewModels.Account.CreateViewModel createViewModel,  
System.Guid customerId, string username)  
{  
    MvcEshop.Models.Account oAccount =  
        new MvcEshop.Models.Account();  
  
    oAccount.AccountId = createViewModel.AccountId;  
    oAccount.AccountTitle = createViewModel.AccountTitle;  
  
    oAccount.JoinPassword =  
        System.Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "").Substring(1, 8);  
  
    oAccount.CreatorUserId = MVC.User.GetUserIdByEmail(username);  
    oAccount.CustomerId = customerId;  
  
    string strEmailBody =  
        MakeUserTheManagerOfSpecificAccountByUserEmail(oAccount,  
createViewModel.Email.ToLower());  
  
    DFEntities.Accounts.Add(oAccount);  
    DFEntities.SaveChanges();  
  
    MvcEshop.Models.Customer oCustomer = DFEntities.Customers  
        .Where(current => current.CustomerId == customerId)  
        .FirstOrDefault()  
    ;
```

```

oCustomer.Accounts.Add(oAccount);
DFEntities.SaveChanges();

Infrastructure.Communication.SendEmail
    (Setting.SmtServer, Setting.SmtServerPort,
Setting.SenderEmailAddress,
    Setting.SenderEmailPassword,
Resources.DisplayNames.CommercialNameOfTheSystem,
    createViewModel.Email, "به همانندجو خوش آمدید", strEmailBody);

}

[NonAction]

public string MakeUserTheManagerOfSpecificAccountByUserEmail
    (MvcEshop.Models.Account account, string email)
{
    MvcEshop.Models.User oUser =
        MVC.User.GetExistingUsers()
            .Where(current => current.Email == email)
            .FirstOrDefault();
    ;

    string strEmailBody = null;

    if (oUser == null)
    {
        oUser = new MvcEshop.Models.User();
        //oUser.FirstName = createViewModel.FirstName;
        //oUser.LastName = createViewModel.LastName;
        oUser.Email = email;
        DFEntities.Users.Add(oUser);
        DFEntities.SaveChanges();
    }
}

```

```
string strDomain = DFEntities.Settings
    .Select(current => current.Domain)
    .FirstOrDefault();

string strActivationLink = @"<a href="" + strDomain +
    "/User/ActivateUserByActiveCode?activeCode="
    + oUser.ActiveCode +
    ">پیوند فعال سازی</a>";

strEmailBody = string.Format

(Resources.Messages.WelcomeToAccountManagerWholsNotRegistered,
    Resources.DisplayNames.AccountManager, account.AccountTitle,
    Resources.DisplayNames.JoinPassword, account.JoinPassword,

Resources.DisplayNames.Email+Resources.DisplayNames.JunctionLetter,
    Resources.DisplayNames.Password +
Resources.DisplayNames.JunctionLetter,
    oUser.Password, Resources.DisplayNames.Profile,
strActivationLink);

}

else
{
    strEmailBody = string.Format

(Resources.Messages.WelcomeToAccountManagerWholsRegistered,
    Resources.DisplayNames.AccountManager, account.AccountTitle,
    Resources.DisplayNames.JoinPassword, account.JoinPassword);
}

account.ManagerUserId = oUser.UserId;
```

```
MyRoleProvider.AddUserToRole(oUser.Email, "InstituteAdministrator");

strEmailBody =
string.Format(Resources.Messages.EmailMessageLayout,
    DFEntities.Settings.FirstOrDefault().ImageUrlForMailMessageHeader,
    strEmailBody);

return strEmailBody;

}
// GET: Account/Edit/5
public virtual ActionResult Edit(Guid? id)
{

    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    TempData["AccountId"] = id.Value;

    MvcEshop.Models.Account oAccount =
        DFEntities.Accounts
            .Where(current => current.AccountId == id.Value)
            .FirstOrDefault()
            ;

    if (oAccount == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    MvcEshop.ViewModels.Account.EditViewModel oEditViewModel =
        new ViewModels.Account.EditViewModel();
```

```

oEditViewModel.AccountTitle = oAccount.AccountTitle;
oEditViewModel.JoinPassword = oAccount.JoinPassword;
oEditViewModel.IsActive = oAccount.IsActive;
oEditViewModel.IsDeleted = oAccount.IsDeleted;

MvcEshop.Models.User oAccountManager =
MVC.User.GetExistingUsers()
    .Where(current => current.UserId == oAccount.ManagerUserId)
    .FirstOrDefault()
    ;

if (oAccountManager != null)
{
    oEditViewModel.Email = oAccountManager.Email;
}

return View(oEditViewModel);
}

// POST: Account/Edit/5
// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for
// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult
Edit(MvcEshop.ViewModels.Account.EditViewModel editViewModel)
{
    Guid guidAccountId = Guid.Parse(TempData["AccountId"].ToString());

    MvcEshop.Models.Account oAccount = DFEntities.Accounts
        .Where(current => current.AccountId == guidAccountId)
        .FirstOrDefault()
        ;

```

```
if (oAccount == null)
{
    return HttpNotFound();
}

if (ModelState.IsValid)
{
    oAccount.AccountTitle = editViewModel.AccountTitle;
    oAccount.JoinPassword = editViewModel.JoinPassword;
    oAccount.IsActive = editViewModel.IsActive;
    oAccount.IsDeleted = editViewModel.IsDeleted;

    EditAccountManagerEmail(oAccount,
editViewModel.Email.ToLower());

    DFEntities.Entry(oAccount).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}

return View(editViewModel);
}

[NonAction]
public void EditAccountManagerEmail(MvcEshop.Models.Account
account, string newEmail)
{

    MvcEshop.Models.User oAccountManager =
        MVC.User.GetExistingUsers()
            .Where(current => current.UserId == account.ManagerUserId)
```

```
.FirstOrDefault()
;

if ((oAccountManager == null) ||
    (oAccountManager != null && oAccountManager.Email != newEmail))
{

    string strEmailBody =
        MakeUserTheManagerOfSpecificAccountByUserEmail(account,
newEmail);

    //DFEntities.Entry(account).State = EntityState.Added;
    DFEntities.SaveChanges();

    Infrastructure.Communication.SendEmail
        (Setting.SmtServer, Setting.SmtServerPort,
Setting.SenderEmailAddress,
        Setting.SenderEmailPassword,
Resources.DisplayNames.CommercialNameOfTheSystem,
        newEmail, "به همانندجو خوش آمدید", strEmailBody);

}
}
// GET: Account/Delete/5
public virtual ActionResult Delete(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    MvcEshop.Models.Account oAccount = DFEntities.Accounts
        .Where(current => current.AccountId == id.Value)
```

```
.FirstOrDefault()
;

if (oAccount == null)
{
    return HttpNotFound();
}
return View(oAccount);
}

// POST: Account/Delete/5
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult DeleteConfirmed(Guid id)
{
    MvcEshop.Models.Account oAccount = DFEntities.Accounts
        .Where(current => current.AccountId == id)
        .FirstOrDefault()
        ;

    oAccount.IsDeleted = true;
    DFEntities.Entry(oAccount).State = EntityState.Modified;
    //DFEntities.Accounts.Remove(oAccount);
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}

protected override void Dispose(bool disposing)
{
    if (disposing)
    {
        DFEntities.Dispose();
    }
}
```

```
base.Dispose(disposing);  
}
```

```
[NonAction]
```

```
public bool DoesAccountExists(Guid id)
```

```
{
```

```
    bool blnResult = true;
```

```
    MvcEshop.Models.Account oAccount = GetExistingAccounts()
```

```
        .Where(current => current.AccountId == id)
```

```
        .FirstOrDefault();
```

```
    if (oAccount==null)
```

```
    {
```

```
        blnResult = false;
```

```
    }
```

```
    return blnResult;
```

```
}
```

```
[NonAction]
```

```
public List<MvcEshop.Models.Account> GetExistingAccounts()
```

```
{
```

```
    List<MvcEshop.Models.Account> lstAccounts = DFEntities.Accounts
```

```
        .Where(current => current.IsDeleted == false)
```

```
        .ToList();
```

```
    return lstAccounts;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Data.Entity;
using System.Net;
using System.IO;

namespace MvcEshop.Controllers
{

    public partial class AssignmentController :
Infrastructure.BaseControllerWithDatabaseContext
    {
        // GET: Class

        [Authorize(Roles = "Instructor,Student")]
        public virtual ActionResult Index(Guid? id)
        {
            TempData["ClassId"] = id.Value;

            ViewBag.SuccessMessage = null;
            ViewBag.SubmissionFailureMessage = null;

            if (TempData["SuccessMessage"] != null)
            {
                ViewBag.SuccessMessage =
TempData["SuccessMessage"].ToString();
                TempData["SuccessMessage"] = null;
            }

            if (TempData["SubmissionFailureMessage"] != null)
            {
```

```
        ViewBag.SubmissionFailureMessage =  
TempData["SubmissionFailureMessage"].ToString();  
        TempData["SubmissionFailureMessage"] = null;  
    }
```

```
MvcEshop.Models.Class oClass = DFEntities.Classes  
    .Where(current => current.ClassId == id.Value  
    && current.IsDeleted == false)  
    .FirstOrDefault()  
    ;
```

```
var varAssignments = oClass.Assignments  
    .Where(current => current.IsDeleted == false)  
    .OrderByDescending(current => current.StartDate)  
    .ToList()  
    ;
```

```
    return View(varAssignments);  
}
```

```
[Authorize(Roles = "Instructor")]  
[HttpGet]  
public virtual ActionResult Create()  
{  
    ViewBag.ClassId =  
        Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());  
  
    TempData["ClassId"] = ViewBag.ClassId;  
  
    return View();  
}
```

```
}

[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Create
    (MvcEshop.ViewModels.Assignment.CreateViewModel
createViewModel)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

        MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
            new MvcEshop.Models.Assignment();

        oAssignment.Title = createViewModel.Title;
        oAssignment.PointValue = createViewModel.PointValue;
        oAssignment.StartDate =
Infrastructure.Convert.ToMiladi(createViewModel.StartDate);
        oAssignment.DueDate =
Infrastructure.Convert.ToMiladi(createViewModel.DueDate);
        oAssignment.PostDate =
Infrastructure.Convert.ToMiladi(createViewModel.PostDate);

        Guid guidClassId =
            Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

        TempData["ClassId"] = guidClassId;

        oAssignment.ClassId = guidClassId;

        DFEntities.Assignments.Add(oAssignment);
        DFEntities.SaveChanges();
    }
}
```

```
        return RedirectToAction(MVC.Assignment.Index(guidClassId));
    }

    return View(createViewModel);
}

[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult Edit(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    TempData["AssignmentId"] = id.Value;

    MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
        DFEntities.Assignments
            .Where(current => current.AssignmentId == id.Value
                && current.IsDeleted == false)
            .FirstOrDefault();

    if (oAssignment == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    MvcEshop.ViewModels.Assignment.CreateViewModel oEditViewModel
=
        new MvcEshop.ViewModels.Assignment.CreateViewModel();
```

```
oEditViewModel.Title = oAssignment.Title;
oEditViewModel.PointValue = oAssignment.PointValue;

oEditViewModel.StartDate =
    Infrastructure.Convert.ToPersian(oAssignment.StartDate);

oEditViewModel.DueDate =
    Infrastructure.Convert.ToPersian(oAssignment.DueDate); ;

oEditViewModel.PostDate =
    Infrastructure.Convert.ToPersian(oAssignment.PostDate);

ViewBag.ClassId =
    Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

TempData["ClassId"] = ViewBag.ClassId;

return View(oEditViewModel);
}
```

```
[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Edit
    (MvcEshop.ViewModels.Assignment.CreateViewModel editViewModel)
{
    Guid guidAssignmentId =
Guid.Parse(TempData["AssignmentId"].ToString());

    MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
        DFEntities.Assignments
            .Where(current => current.AssignmentId == guidAssignmentId
                && current.IsDeleted == false)
```

```
.FirstOrDefault()
;

if (oAssignment == null)
{
    return HttpNotFound();
}

if (ModelState.IsValid)
{

    oAssignment.Title = editViewModel.Title;
    oAssignment.PointValue = editViewModel.PointValue;

    oAssignment.StartDate =
        Infrastructure.Convert.ToMiladi(editViewModel.StartDate);

    oAssignment.DueDate =
        Infrastructure.Convert.ToMiladi(editViewModel.DueDate);

    oAssignment.PostDate =
        Infrastructure.Convert.ToMiladi(editViewModel.PostDate);

    DFEntities.Entry(oAssignment).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    Guid guidClassId =
        Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

    TempData["ClassId"] = guidClassId;

    return RedirectToAction(MVC.Assignment.Index(guidClassId));
}
```

```
return View(editViewModel);
}

[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult Delete(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
        DFEntities.Assignments
            .Where(current => current.AssignmentId == id.Value
                && current.IsDeleted == false)
            .FirstOrDefault();
    ;

    if (oAssignment == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    ViewBag.ClassId =
        Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

    TempData["ClassId"] = ViewBag.ClassId;

    return View(oAssignment);
}
```

```

// POST: Account/Delete/5
[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult DeleteConfirmed(Guid id)
{
    MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
        DFEntities.Assignments
            .Where(current => current.AssignmentId == id
                && current.IsDeleted == false)
            .FirstOrDefault();
    ;

    oAssignment.IsDeleted = true;
    DFEntities.Entry(oAssignment).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    Guid guidClassId =
        Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

    TempData["ClassId"] = guidClassId;

    return RedirectToAction(MVC.Assignment.Index(guidClassId));
}

[Authorize(Roles = "Instructor,Student")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult UploadFile(Guid? id)
{
    TempData["AssignmentId"] = id.Value;

    if (id == null)
    {

```

```
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    MvcEshop.Models.Assignment oAssignment = DFEntities.Assignments
        .Where(current => current.AssignmentId == id.Value
            && current.IsDeleted == false)
        .FirstOrDefault();
    ;

    if (oAssignment.IsSubmissionAllowed == false)
    {
        TempData["SubmissionFailureMessage"] =
            ".مهلت بارگذاری فایل برای این تکلیف به پایان رسیده است.";

        System.Guid guidClassId =
            Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

        TempData["ClassId"] = guidClassId;

        return RedirectToAction(MVC.Assignment.Index(guidClassId));
    }

    return View();
}

[Authorize(Roles = "Instructor,Student")]
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult UploadFile
    (MvcEshop.ViewModels.Assignment.UploadFileViewModel
uploadFileViewModel,
    HttpPostedFileBase PaperFile)
{
```

```
if (ModelState.IsValid)
{

    if (Path.GetExtension(PaperFile.FileName) != ".docx")
    {
        ModelState.AddModelError
            ("", "باشد .docx پسوند فایل مورد نظر می بایستی.");

        return View(uploadFileViewModel);
    }

    if (PaperFile.ContentLength >
DFEntities.Settings.FirstOrDefault().MaximumPaperFileSizeToUploadInMeg *
1000000)
    {
        ModelState.AddModelError
            ("",string.Format("مگابایت {۰} حداکثر {۰} مگابایت باشد",
DFEntities.Settings.FirstOrDefault().MaximumPaperFileSizeToUploadInMeg));

        return View(uploadFileViewModel);
    }

    Guid guidAssignmentId =
Guid.Parse(TempData["AssignmentId"].ToString());

    TempData["AssignmentId"] = guidAssignmentId;

    MvcEshop.Models.AssignmentFile oAssignmentFile =
        new MvcEshop.Models.AssignmentFile();

    oAssignmentFile.SubmissionTitle = uploadFileViewModel.PaperTitle;
    oAssignmentFile.FileName = PaperFile.FileName;
    oAssignmentFile.AssignmentId = guidAssignmentId;
```

```
oAssignmentFile.UploaderUserId =
MVC.User.GetUserByIdByEmail(User.Identity.Name);

string strFileName = Guid.NewGuid().ToString() +
    Path.GetExtension(PaperFile.FileName);

PaperFile.SaveAs(string.Format
    (@"{0}", DFEntities.Settings.FirstOrDefault().AssignmentFilesPath)
    + strFileName);

oAssignmentFile.FileNameInServer = strFileName;
oAssignmentFile.UploadDate = System.DateTime.Now;

Infrastructure.DocxToText oDocxToText = new
Infrastructure.DocxToText(string.Format
    (@"{0}", DFEntities.Settings.FirstOrDefault().AssignmentFilesPath)
    + strFileName);

string strText = oDocxToText.ExtractText();

try
{
    DocumentFinder.RequestIOServiceClient oRequestIOServiceClient
=
    new DocumentFinder.RequestIOServiceClient();

    DocumentFinder.RequestMessage oRequestMessage =
    new DocumentFinder.RequestMessage();

    oRequestMessage.CustomerMail = DFEntities.Settings
```

```

        .FirstOrDefault().CustomerEmailForDFService;

        oRequestMessage.Title = "test";
        oRequestMessage.TextBody = strText;

        int intResult =
oRequestIOServiceClient.PutMessage(oRequestMessage);

        MvcEshop.Models.Request oRequest = new
MvcEshop.Models.Request();
        oRequest.RequestId = intResult;
        oAssignmentFile.Request = oRequest;
    }

    catch (Exception ex)
    {

        Infrastructure.Communication.SendEmail
        (Setting.SmtServer, Setting.SmtServerPort,
Setting.SenderEmailAddress,
        Setting.SenderEmailPassword,
Resources.DisplayNames.CommercialNameOfTheSystem,
        DFEntities.Settings.FirstOrDefault().SupportTeamEmail, " خطا در "
"سرویس همانندجویی",
        string.Format("{0} {1}", ex.Message, oAssignmentFile.FileId));
    }

    DFEntities.AssignmentFiles.Add(oAssignmentFile);
    DFEntities.SaveChanges();

    Guid guidClassId =
        Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

```

```

TempData["ClassId"] = guidClassId;

MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
DFEntities.Assignments
    .Where(current => current.AssignmentId == guidAssignmentId)
    .FirstOrDefault();

string strMessage = string.Format
    (Resources.Messages.AssignmentFileUploadedSuccessfully,
    Resources.DisplayNames.SubmissionTitle,
oAssignmentFile.SubmissionTitle,
    oAssignmentFile.FileName, oAssignment.Title,
    Resources.DisplayNames.Instructor);

TempData["SuccessMessage"] = strMessage;

return RedirectToAction(MVC.Assignment.Index(guidClassId));

}

return View(uploadFileViewModel);
}

[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult Inbox(Guid? id)
{
    //Guid guidAssignmentId =
Guid.Parse(TempData["AssignmentId"].ToString());

    //TempData["AssignmentId"] = guidAssignmentId;

    if (id == null)

```

```
{  
    return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  
}
```

```
List<MvcEshop.Models.AssignmentFile> lstFiles =  
    DFEntities.AssignmentFiles  
        .Where(current => current.AssignmentId == id)  
        .OrderByDescending(current => current.UploadDate)  
        .ToList();
```

```
System.Web.HttpContext.Current.Session["AssignmentId"] = id;
```

```
ViewBag.FailureMessage = null;
```

```
if (TempData["FailureMessage"] != null)
```

```
{  
    ViewBag.FailureMessage = TempData["FailureMessage"].ToString();  
    TempData["FailureMessage"] = null;  
}
```

```
return View(lstFiles);
```

```
}
```

```
[Authorize(Roles = "Instructor")]
```

```
public void Download(string fileNameInServer)
```

```
{
```

```
    //bool blnIsCurrentUserAllowedToDownloadTheFile = false;
```

```
    Guid guidUserId =
```

```
        MVC.User.GetUserIdByEmail(User.Identity.Name);
```

```

MvcEshop.Models.Assignment oAssignment =
DFEntities.AssignmentFiles
    .Where(current => current.FileNameInServer == fileNameInServer)
    .Select(current => current.Assignment)
    .FirstOrDefault();

MvcEshop.Models.User oInstructor = oAssignment.Class.Instructor;

if (guidUserId == oInstructor.UserId && oInstructor.IsDeleted == false
    && oInstructor.IsActive == true)
{
    string strFilePath =
        string.Format(@"{0}{1}",
            DFEntities.Settings.FirstOrDefault().AssignmentFilesPath,
fileNameInServer);
        //string strFileName=string.Format(@"filename=""Paper.xls"",)
        Response.ContentType = "application/text";
        Response.AddHeader("Content-Disposition",
@"filename=""Paper.docx""");
        Response.TransmitFile(strFilePath);
    }

}

[HttpGet]
[ValidateInput(false)]
public virtual ActionResult ShowResult(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
}

```

```
//ClassLibrary4.TextSplitter oFinalReport =  
//  
(ClassLibrary4.TextSplitter)System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalRep  
ort"];  
  
//if (oFinalReport==null)  
//{  
MvcEshop.Models.AssignmentFile oAssignmentFile =  
DFEntities.AssignmentFiles  
    .Where(current => current.FileId == id.Value)  
    .FirstOrDefault();  
  
if (oAssignmentFile.Request != null)  
{  
  
    if (string.IsNullOrEmpty(oAssignmentFile.Request.FinalReport))  
    {  
  
        MvcEshop.DocumentFinder.RequestIOServiceClient  
oRequestIOServiceClient =  
            new MvcEshop.DocumentFinder.RequestIOServiceClient();  
  
        MvcEshop.DocumentFinder.OriginalityReport oFinalReport =  
            oRequestIOServiceClient.GetFinalReportByRequestID  
            (oAssignmentFile.Request.RequestId);  
  
  
        if (oFinalReport.ResultCode == -1)  
        {  
            TempData["FailureMessage"] =  
Resources.Messages.ResultIsNotReadyYet;
```

```
        return RedirectToAction

(MVC.Assignment.Inbox(oAssignmentFile.Assignment.AssignmentId));
    }

    else if (oFinalReport.ResultCode == 0)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(oFinalReport.HtmlReport))
        {
            TempData["FailureMessage"] =
Resources.Messages.ResultIsNotReadyYet;

            return RedirectToAction

(MVC.Assignment.Inbox(oAssignmentFile.Assignment.AssignmentId));
        }

        else
        {
            oAssignmentFile.Request.FinalReport =
oFinalReport.HtmlReport;

            oAssignmentFile.Request.SimilarityPercentage =
oFinalReport.SimilarityPercent;

            MvcEshop.DocumentFinder.Results oResults =

oRequestIOServiceClient.GetResultsByRequestID(oAssignmentFile.Request.R
equestId);

            foreach (var result in oResults.ResultList)
            {
```

```
MvcEshop.Models.Result objResult =
    new MvcEshop.Models.Result();

objResult.Address = result.Address;

objResult.SimilarityAmountOrder =
    Convert.ToInt32(result.ItemNumber);

objResult.SimilarityPercentage = result.SubjectSimilarity;

oAssignmentFile.Request.Results.Add(objResult);
}

DFEntities.Entry(oAssignmentFile).State =
EntityState.Modified;
DFEntities.SaveChanges();

ClassLibrary4.TextSplitter oTextSplitter =
new
ClassLibrary4.TextSplitterSingle(oAssignmentFile.Request.FinalReport,
DFEntities.Settings.FirstOrDefault().VolumeToShowPerPage);

string strFirstPart = oTextSplitter.firstPart;

System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"] =
oTextSplitter;

MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
oShowResultViewModel =
    new ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
        (strFirstPart,
oAssignmentFile.Request.SimilarityPercentage.Value,
```

```

        oAssignmentFile.Request.Results,
oTextSplitter.currentPos + 1,
        oTextSplitter.totalParts);

System.Web.HttpContext.Current.Session["ShowResultViewModelObject"] =
        oShowResultViewModel;

        return View(oShowResultViewModel);

    }
}

MvcEshop.Models.DocFinderServiceErrorLog oErrorLog =
    new MvcEshop.Models.DocFinderServiceErrorLog();

oErrorLog.AssignmentFileId = oAssignmentFile.FileId;
oErrorLog.ErrorText = "ResultCode is neither -1 nor 0 ";

DFEntities.DocFinderServiceErrorLogs.Add(oErrorLog);
DFEntities.SaveChanges();

Infrastructure.Communication.SendEmail
    (Setting.SmtServer, Setting.SmtServerPort,
Setting.SenderEmailAddress,
    Setting.SenderEmailPassword,
Resources.DisplayNames.CommercialNameOfTheSystem,
    DFEntities.Settings.FirstOrDefault().SupportTeamEmail,
    "خطا در سرویس همانندجویی",
    string.Format("ResultCode is neither -1 nor 0 For RequestId
{0}",
        oAssignmentFile.Request.RequestId));
TempData["FailureMessage"] =
Resources.Messages.ResultIsNotReadyYet;

```

```
        return RedirectToAction

(MVC.Assignment.Inbox(oAssignmentFile.Assignment.AssignmentId));

    }

    else
    {
        ClassLibrary4.TextSplitter oTextSplitter =
            new
            ClassLibrary4.TextSplitterSingle(oAssignmentFile.Request.FinalReport,
                DFEntities.Settings.FirstOrDefault().VolumeToShowPerPage);

        string strFirstPart = oTextSplitter.firstPart;

        System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"] =
            oTextSplitter;

        MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
            oShowResultViewModel =
                new ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
                (strFirstPart,
            oAssignmentFile.Request.SimilarityPercentage.Value,
                oAssignmentFile.Request.Results,
            oTextSplitter.currentPos + 1,
                oTextSplitter.totalParts);

        System.Web.HttpContext.Current.Session["ShowResultViewModelObject"] =
            oShowResultViewModel;

        return View(oShowResultViewModel);
    }
}
```

```
//}

else
{

    Infrastructure.Communication.SendEmail
        (Setting.SmtServer, Setting.SmtServerPort,
Setting.SenderEmailAddress,
        Setting.SenderEmailPassword,
Resources.DisplayNames.CommercialNameOfTheSystem,
        DFEntities.Settings.FirstOrDefault().SupportTeamEmail, " خطا در ",
"سرویس همانندجویی",
        "Request object property is null");

    TempData["FailureMessage"] =
Resources.Messages.ResultIsNotReadyYet;

    return RedirectToAction

(MVC.Assignment.Inbox(oAssignmentFile.Assignment.AssignmentId));
}
}

[HttpGet]
public virtual ActionResult GetNextPage()
{
    string strCurrentPart = string.Empty;

    ClassLibrary4.TextSplitter oFinalReport =
```

```
(ClassLibrary4.TextSplitter)System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"];

strCurrentPart = oFinalReport.nextPart;

//System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"] =
oFinalReport;

MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
oShowResultViewModel =
    (MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel)

System.Web.HttpContext.Current.Session["ShowResultViewModelObject"];

oShowResultViewModel.FinalReport = strCurrentPart;
oShowResultViewModel.CurrentPos = oFinalReport.currentPos + 1;
oShowResultViewModel.TotalParts = oFinalReport.totalParts;

return View("ShowResult", oShowResultViewModel);

}

[HttpGet]
public virtual ActionResult GetPreviousPage()
{
    string strCurrentPart = string.Empty;

    ClassLibrary4.TextSplitter oFinalReport =
        (ClassLibrary4.TextSplitter)System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"];
    strCurrentPart = oFinalReport.previousPart;

    //System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"] =
oFinalReport;
```

```

        MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
oShowResultViewModel =
            (MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel)

System.Web.HttpContext.Current.Session["ShowResultViewModelObject"];

        oShowResultViewModel.FinalReport = strCurrentPart;
oShowResultViewModel.CurrentPos = oFinalReport.currentPos + 1;
oShowResultViewModel.TotalParts = oFinalReport.totalParts;

        return View("ShowResult", oShowResultViewModel);
    }

    [HttpGet]
    public virtual ActionResult GetFirstPage()
    {
        string strCurrentPart = string.Empty;

        ClassLibrary4.TextSplitter oFinalReport =

(ClassLibrary4.TextSplitter)System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalRep
ort"];

        strCurrentPart = oFinalReport.firstPart;

        //System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"] =
oFinalReport;

        MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
oShowResultViewModel =
            (MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel)

System.Web.HttpContext.Current.Session["ShowResultViewModelObject"];

```

```
oShowResultViewModel.FinalReport = strCurrentPart;
oShowResultViewModel.CurrentPos = oFinalReport.currentPos + 1;
oShowResultViewModel.TotalParts = oFinalReport.totalParts;

return View("ShowResult", oShowResultViewModel);

}

[HttpGet]
public virtual ActionResult GetLastPage()
{
    string strCurrentPart = string.Empty;

    ClassLibrary4.TextSplitter oFinalReport =

(ClassLibrary4.TextSplitter)System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalRep
ort"];

    strCurrentPart = oFinalReport.lastPart;

    //System.Web.HttpContext.Current.Session["FinalReport"] =
oFinalReport;

    MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel
oShowResultViewModel =
    (MvcEshop.ViewModels.Assignment.ShowResultViewModel)

System.Web.HttpContext.Current.Session["ShowResultViewModelObject"];
oShowResultViewModel.FinalReport = strCurrentPart;
oShowResultViewModel.CurrentPos = oFinalReport.currentPos + 1;
oShowResultViewModel.TotalParts = oFinalReport.totalParts;

return View("ShowResult", oShowResultViewModel);
```

```
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
        if (disposing)
        {
            DFEntities.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }
}
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Data.Entity;
using System.Net;

namespace MvcEshop.Controllers
{

    public partial class ClassController :
Infrastructure.BaseControllerWithDatabaseContext
    {

        [Authorize(Roles = "Instructor,Student")]
        // GET: Class
        public virtual ActionResult Index()
        {
```

```
List<MvcEshop.Models.Class> IstClasses = null;

if (System.Convert.ToInt32
    (System.Web.HttpContext.Current.Session["RoleId"].ToString()) == 4)
{

    System.Guid guidUserId =
        MVC.User.FindUserByUsername(User.Identity.Name);

    IstClasses = DFEntities.Classes
        .Where(current => current.IsDeleted == false
            && current.InstructorUserId == guidUserId
        )
        .OrderByDescending(current => current.StartDate)
        .ToList();
}

if (System.Convert.ToInt32
    (System.Web.HttpContext.Current.Session["RoleId"].ToString()) == 5)
{

    MvcEshop.Models.User oStudent =
        MVC.User.GetUserByUsername(User.Identity.Name);
    IstClasses = oStudent.ClassesOfTheStudent
        .Where(current => current.IsDeleted == false)
        .OrderByDescending(current => current.StartDate)
        .ToList();
}

return View(IstClasses);
}
```

```
[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult Create()
{
    ViewBag.AccountId =
        new
SelectList(MVC.User.GetExistingAndActiveAccountsByUsername(User.Identity.
Name),
        "AccountId", "AccountTitle");

    return View();
}
```

```
[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Create
(MvcEshop.ViewModels.Class.CreateViewModel createViewModel)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        MvcEshop.Models.Class oClass =
            new MvcEshop.Models.Class();

        oClass.AccountId = createViewModel.AccountId;
        oClass.Title = createViewModel.Title;
        oClass.EnrollmentPassword =
createViewModel.EnrollmentPassword;
        oClass.StartDate =
Infrastructure.Convert.ToMiladi(createViewModel.StartDate);
        oClass.EndDate =
Infrastructure.Convert.ToMiladi(createViewModel.EndDate);
```

```

oClass.InstructorUserId =
    MVC.User.FindUserByUsername(User.Identity.Name);

oClass.CreatorUserId =
    MVC.User.FindUserByUsername(User.Identity.Name);

DFEntities.Classes.Add(oClass);
DFEntities.SaveChanges();

return RedirectToAction("Index");
}

ViewBag.AccountId =
    new
SelectList(MVC.User.GetExistingAndActiveAccountsByUsername(User.Identity.
Name),
    "AccountId", "AccountTitle");

return View(createViewModel);
}
[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult Edit(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

TempData["ClassId"] = id.Value;

MvcEshop.Models.Class oClass =
    DFEntities.Classes

```

```
.Where(current => current.ClassId == id.Value
    && current.IsDeleted == false)
.FirstOrDefault()
;

if (oClass == null)
{
    return HttpNotFound();
}

MvcEshop.ViewModels.Class.CreateViewModel oEditViewModel =
    new MvcEshop.ViewModels.Class.CreateViewModel();

oEditViewModel.AccountId = oClass.AccountId.Value;
oEditViewModel.Title = oClass.Title;
oEditViewModel.EnrollmentPassword = oClass.EnrollmentPassword;

oEditViewModel.StartDate =
    Infrastructure.Convert.ToPersian(oClass.StartDate);

oEditViewModel.EndDate =
    Infrastructure.Convert.ToPersian(oClass.EndDate);

ViewBag.AccountId =
    new
SelectList(MVC.User.GetExistingAndActiveAccountsByUsername(User.Identity.
Name),
    "AccountId", "AccountTitle", oEditViewModel.AccountId);

return View(oEditViewModel);
}

[Authorize(Roles = "Instructor")]
```

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Edit
    (MvcEshop.ViewModels.Class.CreateViewModel editViewModel)
{
    Guid guidClassId = Guid.Parse(TempData["ClassId"].ToString());

    TempData["ClassId"] = guidClassId;

    MvcEshop.Models.Class oClass = DFEntities.Classes
        .Where(current => current.ClassId == guidClassId
            && current.IsDeleted == false)
        .FirstOrDefault();

    if (oClass == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    if (ModelState.IsValid)
    {
        oClass.AccountId = editViewModel.AccountId;
        oClass.Title = editViewModel.Title;
        oClass.EnrollmentPassword = editViewModel.EnrollmentPassword;

        oClass.StartDate =
            Infrastructure.Convert.ToMiladi(editViewModel.StartDate);

        oClass.EndDate =
            Infrastructure.Convert.ToMiladi(editViewModel.EndDate);

        DFEntities.Entry(oClass).State = EntityState.Modified;
```

```
DFEntities.SaveChanges();

return RedirectToAction("Index");
}

ViewBag.AccountId =
    new
SelectList(MVC.User.GetExistingAndActiveAccountsByUsername(User.Identity.
Name),
    "AccountId", "AccountTitle", editViewModel.AccountId);

return View(editViewModel);
}

[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpGet]
public virtual ActionResult Delete(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    MvcEshop.Models.Class oClass = DFEntities.Classes
        .Where(current => current.ClassId == id.Value
        && current.IsDeleted == false)
        .FirstOrDefault();
    ;

    if (oClass == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }
}
```

```
}

return View(oClass);
}

// POST: Account/Delete/5
[Authorize(Roles = "Instructor")]
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult DeleteConfirmed(Guid id)
{
    MvcEshop.Models.Class oClass = DFEntities.Classes
        .Where(current => current.ClassId == id && current.IsDeleted ==
false)
        .FirstOrDefault();

    oClass.IsDeleted = true;
    DFEntities.Entry(oClass).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}

protected override void Dispose(bool disposing)
{
    if (disposing)
    {
        DFEntities.Dispose();
    }
    base.Dispose(disposing);
}

[NonAction]
```

```

public bool DoesClassExists(Guid id)
{
    bool blnResult = true;

    MvcEshop.Models.Class oClass = DFEntities.Classes
        .Where(current => current.ClassId == id && current.IsDeleted ==
false)
        .FirstOrDefault();

    if (oClass == null)
    {
        blnResult = false;
    }

    return blnResult;
}
}
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using MvcEshop.Models;

namespace MvcEshop.Controllers
{
    [Authorize(Roles="SystemAdministrator")]
    public partial class ContractController :
Infrastructure.BaseControllerWithDatabaseContext

```

```
{
    [HttpGet]
    // GET: Contract
    public virtual ActionResult Index()
    {
        var varContracts =
            DFEntities.Contracts
                .Where(current => current.IsDeleted == false)
                .OrderByDescending(current => current.StartDate)
                .ToList();

        return View(varContracts);
    }

    // GET: Contract/Details/5
    public virtual ActionResult Details(Guid? id)
    {
        if (id == null)
        {
            return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
        }
        Contract oContract = DFEntities.Contracts.Find(id);

        if (oContract == null)
        {
            return HttpNotFound();
        }
        return View(oContract);
    }

    // GET: Contract/Create
    public virtual ActionResult Create()
    {
        ViewBag.CustomerId =
```

```
new SelectList(MVC.Customer.GetExistingCustomers(),
"CustomerId", "Name");

//DatePickerItemList

return View();
}

// POST: Contract/Create
// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for
// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Create
(MvcEshop.ViewModels.Contract.CreateViewModel createViewModel)
{

if (ModelState.IsValid)
{
MvcEshop.Models.Contract oContract =
new MvcEshop.Models.Contract();

oContract.CustomerId = createViewModel.CustomerId;
oContract.ExpirationDate = createViewModel.ExpirationDate;
oContract.IssueDate = createViewModel.IssueDate;
oContract.PriceInRials = createViewModel.PriceInRials;
oContract.StartDate = createViewModel.StartDate;
oContract.VolumeInKBytes = createViewModel.VolumeInKBytes;

DFEntities.Contracts.Add(oContract);
```

```
        DFEntities.SaveChanges();

        return RedirectToAction("Index");
    }

    ViewBag.CustomerId = new SelectList(DFEntities.Customers,
    "CustomerId", "Name");

    return View(createViewModel);
}

public MvcEshop.Models.Contract
CreateContract(MvcEshop.Models.Contract contract,
    MvcEshop.ViewModels.Contract.CreateViewModel createViewModel)
{
    return null;
}

// GET: Contract/Edit/5
public virtual ActionResult Edit(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    TempData["ContractId"] = id.Value;

    Contract oContract = DFEntities.Contracts
        .Where(current=>current.ContractId==id.Value
            && current.IsDeleted==false)
        .FirstOrDefault()
    ;
```

```

    if (oContract == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    MvcEshop.ViewModels.Contract.CreateViewModel oCreateViewModel
=
        new MvcEshop.ViewModels.Contract.CreateViewModel();

    oCreateViewModel.CustomerId = oContract.CustomerId;
    oCreateViewModel.ExpirationDate = oContract.ExpirationDate;
    oCreateViewModel.IssueDate = oContract.IssueDate;
    oCreateViewModel.PriceInRials = oContract.PriceInRials;
    oCreateViewModel.StartDate = oContract.StartDate;
    oCreateViewModel.VolumeInKBytes = oContract.VolumeInKBytes;

    ViewBag.CustomerId = new SelectList
        (DFEntities.Customers, "CustomerId", "Name",
oCreateViewModel.CustomerId);

    return View(oCreateViewModel);
}

// POST: Contract/Edit/5
// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for
// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Edit
    (MvcEshop.ViewModels.Contract.CreateViewModel createViewModel)
{
    Guid guidContractId = Guid.Parse(TempData["ContractId"].ToString());

```

```
MvcEshop.Models.Contract oContract = DFEntities.Contracts
    .Where(current => current.ContractId == guidContractId)
    .FirstOrDefault();

if (oContract == null)
{
    return HttpNotFound();
}

if (ModelState.IsValid)
{
    oContract.CustomerId = createViewModel.CustomerId;
    oContract.ExpirationDate = createViewModel.ExpirationDate;
    oContract.IssueDate = createViewModel.IssueDate;
    oContract.PriceInRials = createViewModel.PriceInRials;
    oContract.StartDate = createViewModel.StartDate;
    oContract.VolumeInKBytes = createViewModel.VolumeInKBytes;

    DFEntities.Entry(oContract).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}

ViewBag.CustomerId = new SelectList
    (DFEntities.Customers, "CustomerId", "Name",
createViewModel.CustomerId);

return View(createViewModel);
}
```

// GET: Contract/Delete/5

```
public virtual ActionResult Delete(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
    Contract contract = DFEntities.Contracts.Find(id);
    if (contract == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }
    return View(contract);
}
```

```
// POST: Contract/Delete/5
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult DeleteConfirmed(Guid id)
{
    Contract oContract = DFEntities.Contracts.Find(id);
    //DFEntities.Contracts.Remove(contract);
    oContract.IsDeleted = true;

    DFEntities.Entry(oContract).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}
```

```
protected override void Dispose(bool disposing)
{
    if (disposing)
    {
        DFEntities.Dispose();
    }
}
```

```
    }
    base.Dispose(disposing);
}
}
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using MvcEshop.Models;

namespace MvcEshop.Controllers
{
    [Authorize(Roles = "SystemAdministrator")]
    public partial class CustomerController :
Infrastructure.BaseControllerWithDatabaseContext
    {

        // GET: Customer
        public virtual ActionResult Index()
        {
            var varCustomers =
                DFEntities.Customers
                    .Where(current => current.IsDeleted == false)
                    .ToList();

            return View(varCustomers);
        }
    }
}
```

```
// GET: Customer/Details/5
public virtual ActionResult Details(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
    Customer customer = DFEntities.Customers.Find(id);
    if (customer == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }
    return View(customer);
}

// GET: Customer/Create
public virtual ActionResult Create()
{
    return View();
}

// POST: Customer/Create
// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for
// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Create
    (MvcEshop.ViewModels.Customer.CreateViewModel createViewModel)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
```

```
        MvcEshop.Models.Customer oCustomer = new
MvcEshop.Models.Customer();

        oCustomer.Name = createViewModel.Name;
        oCustomer.Email = createViewModel.Email.ToLower();
        oCustomer.NotificationEmail = createViewModel.NotificationEmail;
        oCustomer.Phone = createViewModel.Phone;
        oCustomer.ContactPerson = createViewModel.ContactPerson;

        DFEntities.Customers.Add(oCustomer);
        DFEntities.SaveChanges();

        MvcEshop.ViewModels.Account.CreateViewModel
oAccountCreateViewModel =
            new MvcEshop.ViewModels.Account.CreateViewModel();

        oAccountCreateViewModel.AccountId = System.Guid.NewGuid();
        oAccountCreateViewModel.AccountTitle = oCustomer.Name;
        oAccountCreateViewModel.Email =
createViewModel.AccountManagerEmail.ToLower();

        MVC.Account.CreateAccount
            (oAccountCreateViewModel, oCustomer.CustomerId,
User.Identity.Name);

        return RedirectToAction("Index");

    }

    return View(createViewModel);
}

// GET: Customer/Edit/5
```

```
public virtual ActionResult Edit(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }

    TempData["CustomerId"] = id.Value;

    Customer oCustomer = DFEntities.Customers.Find(id);

    if (oCustomer == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }

    MvcEshop.ViewModels.Customer.CreateViewModel oCreateViewModel
=
    new MvcEshop.ViewModels.Customer.CreateViewModel();

    oCreateViewModel.Name = oCustomer.Name;
    oCreateViewModel.Email = oCustomer.Email;
    oCreateViewModel.NotificationEmail = oCustomer.NotificationEmail;
    oCreateViewModel.ContactPerson = oCustomer.ContactPerson;
    oCreateViewModel.Phone = oCustomer.Phone;

    MvcEshop.Models.Account oAccount = DFEntities.Accounts
        .Where(current => current.CustomerId == oCustomer.CustomerId)
        .FirstOrDefault()
    ;

    MvcEshop.Models.User oUser = MVC.User.GetExistingUsers()
        .Where(current => current.UserId == oAccount.ManagerUserId)
        .FirstOrDefault()
```

```
    ;

    if (oUser!=null)
    {
        oCreateViewModel.AccountManagerEmail = oUser.Email;
    }

    return View(oCreateViewModel);

}

// POST: Customer/Edit/5
// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for
// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult Edit
    (MvcEshop.ViewModels.Customer.CreateViewModel createViewModel)
{

    Guid guidCustomerId =
    Guid.Parse(TempData["CustomerId"].ToString());

    MvcEshop.Models.Customer oCustomer = DFEntities.Customers
        .Where(current => current.CustomerId == guidCustomerId)
        .FirstOrDefault()
    ;

    if (oCustomer == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }
}
```

```
if (ModelState.IsValid)
{

    MvcEshop.Models.Account oAccount = DFEntities.Accounts
    .Where(current => current.CustomerId == oCustomer.CustomerId)
    .FirstOrDefault();

    ;

    if (oCustomer.Name != createViewModel.Name)
    {
        oCustomer.Name = createViewModel.Name;

        oAccount.AccountTitle = oCustomer.Name;
    }

    MVC.Account.EditAccountManagerEmail(oAccount,
createViewModel.AccountManagerEmail);

    oCustomer.ContactPerson = createViewModel.ContactPerson;
    oCustomer.Email = createViewModel.Email.ToLower();
    oCustomer.Name = createViewModel.Name;
    oCustomer.Phone = createViewModel.Phone;
    oCustomer.NotificationEmail = createViewModel.NotificationEmail;

    DFEntities.Entry(oCustomer).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}

return View(createViewModel);
}

// GET: Customer/Delete/5
```

```
public virtual ActionResult Delete(Guid? id)
{
    if (id == null)
    {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
    }
    Customer customer = DFEntities.Customers.Find(id);
    if (customer == null)
    {
        return HttpNotFound();
    }
    return View(customer);
}

// POST: Customer/Delete/5
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public virtual ActionResult DeleteConfirmed(Guid id)
{
    Customer oCustomer = DFEntities.Customers.Find(id);

    oCustomer.IsDeleted = true;

    DFEntities.Entry(oCustomer).State = EntityState.Modified;
    DFEntities.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Index");
}

public virtual ActionResult CheckNameUniqueness(string name)
{
    bool blnResult = true;
    if (TempData["CustomerId"] != null)
    {
```

```
Guid guidCustomerId =
Guid.Parse(TempData["CustomerId"].ToString());

TempData["CustomerId"] = guidCustomerId;

MvcEshop.Models.Customer oCurrentCustomer =
MVC.Customer.GetExistingCustomers()
    .Where(current => current.CustomerId == guidCustomerId)
    .FirstOrDefault()
    ;

MvcEshop.Models.Customer oCustomer =
MVC.Customer.GetExistingCustomers()
    .Where(current => current.Name == name)
    .FirstOrDefault()
    ;

if (oCustomer != null && oCurrentCustomer.Name != name)
{
    blnResult = false;
}
}

return (Json(blnResult,
System.Web.Mvc.JsonRequestBehavior.AllowGet));
}

public List<MvcEshop.Models.Customer> GetExistingCustomers()
{
    List<MvcEshop.Models.Customer> lstCustomers =
DFEntities.Customers
    .Where(current => current.IsDeleted == false)
    .ToList()
    ;
}
```

```
        return lstCustomers;
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
        if (disposing)
        {
            DFEntities.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Postal;
using SendMail;
using System.Net.Mail;

namespace MvcEshop.Controllers
{
    public partial class HomeController :
    Infrastructure.BaseControllerWithDatabaseContext
    {
        public virtual ActionResult Index()
        {
            return RedirectToAction(MVC.User.Login());
        }

        [HttpPost]
```

```
public virtual ActionResult Index(string roleTitleInPersian)
{

    //string strRoleTitleInPersian =
System.Web.HttpContext.Current.Session["RoleId"].ToString();
    return View();
}

public virtual ActionResult About()
{

    return View();
}

[HttpGet]
public virtual ActionResult ContactUs()
{
    return View();
}

[HttpPost]
public virtual ActionResult ContactUs
    (MvcEshop.ViewModels.Home.ContactUsViewModel
oContactUsViewModel)
{

    if (ModelState.IsValid)
    {
        MvcEshop.Models.ContactUsInfo oContactUsInfo =
            new MvcEshop.Models.ContactUsInfo();

        oContactUsInfo.EmailAddress = oContactUsViewModel.Email;

        oContactUsInfo.Message = oContactUsViewModel.Message;
```

```
        DFEntities.ContactUsInfoes.Add(oContactUsInfo);
        DFEntities.SaveChanges();

    }

    return View(oContactUsViewModel);
}

//public virtual ActionResult GenerateExceptionError()
//{
//    throw (new System.Exception("some new unexpected error ..."));
//}

[HttpGet]
public virtual ActionResult FAQs()
{
    return View();
}

[HttpGet]
public virtual ActionResult Rights()
{
    return View();
}
}
}
```